

„warrant the confidence that their authenticity and adequacy „have been established in accordance with sound procedure „and that their classification, and terminology are in conformity with recognized accounting, financial and legal custom. „In the absence of any expressed qualification to the contrary, „those who are financially interested in the client's business „in particular, and the public in general, have every reason to „assume that the accountant's verification of the assets and „liabilities as reported by him was complete in every respect, „regardless of any restriction which may have obtained in the „verification of the income and expense accounts.

„It is to the interest of the accounting profession that this „confidence be so assumed. To be merited, verification must „be thorough and satisfactory; and to be thorough and satisfactory it must not be limited to transactions during the „period under review but must include the transactions which „previously entered into the accounts, where determination of „the integrity of the balances is contingent wholly upon the „correctness of the items which entered into their entire composition and which, because of the nature of the accounts, „permit of no corroborative method of verification”.

De schrijver geeft alsdan aan, hoe dat „previous examination” moet geschieden, wanneer er nog geen accountant in die zaak gewerkt heeft.

„If the client”, schrijft Robinson, „does not place a restriction „upon the engagement by which verification is strictly confined to the transactions during the period under review, „the beginning verification should be complete and thorough, „substantially in accordance with the suggestions hereinafter offered (in deze „suggestions”, ontwikkelt de schrijver een methode van onderzoek naar bestaan, omschrijving en waardeering der activa en passiva, zooals deze thans in Holland wordt gedoceerd).

Indien er reeds een accountant gewerkt heeft, dan acht de schrijver het niet onmogelijk „that such previous audit can be „made to expedite the current verification of the beginning „assets and liabilities. A copy of the report on such audit should „be obtained and inspected. If agreeable to the client the copy „should be retained in the current working papers. If this is „not agreeable and if the audit was made as of a recent date, „a schedule should be made of the assets and liabilities reported, together with a notation of any material comments as „to limitation of verification or as to any pertinent information „disclosed.”

Wat de „previous examination” betreft, onderscheidt de schrijver:

1°. Verification of items which entered into composition of the balances.

Hiertoe acht de schrijver te behooren: patenten, merken, goodwill, e.d. in het algemeen dus m.i. die activa en passiva, ten aanzien waarvan de accountant voor de waardeering genoodzaakt is naar vorige jaren terug te gaan.

2°. Verification of that, which physically or otherwise (direct information, subsidiary records) actually represents the balances (excepting plant-properties).

Tot deze groep behooren: bankpapier, wissels, obligaties, hypotheek e.d. alsmede „capital-stock”.

De eerste groep posten „should be verified as to their composition not only for the actual period under review, but for „their entire period of composition, because in the absence of „an alternative method of verification the integrity of the „balances at the end of the current period is wholly predicated „upon their entire composition”.

Ten aanzien van de laatste groep posten „verification is „accomplished in the regular course of the current audit, for if the balance at the end of the period is established, it is gene-

„rally proper to accept the correctness of the accounts as they „then stand”.

J. E. E.

EEN NIEUW ORGAAN

Wij ontvingen het eerste nummer van „*De assistent Accountant*”, Maandblad van en voor de assistenten van het Nederlandsch Instituut van Accountants”.

Volgens het inleidend woord zal het blad dienen:

1. voor de officieele mededeelingen der uitgevende Vereenigingen (zijnd thans de Rotterdamsche en 's-Gravenhaagsche Assistentenvereeningen).

2. Opstellen en vragen, door lezers ingezonden over onderwerpen, welke met de studie in eenig verband staan.

Terwijl bovendien „een beperkte plaats” voor „Varia” ter ontspanning kan worden ingeruimd.

Wij begroeten het als een teken van energie en krachtig verenigingsleven, dat deze assistenten, die niet anders dan door studie in hun „vrijen tijd” het diploma kunnen behalen, dat toch aller ideaal zal zijn, vertrouwen, dat zij in staat zijn een „orgaan” uit te geven. Wij roepen hun gaarne een welkom toe en zijn er ver van om te denken, dat er bladen genoeg zijn en dit dus overbodig is. Integendeel geen vereniging van betekenis kan een orgaan, om haar leden te bereiken, missen en daar wij in het belang van ons beroep niet anders kunnen wenschen dan dat de assistenten zich energiek en ondernemend toonen, volgt daaruit, dat wij er ons over verheugen zullen, als hunne verenigingen hun orgaan tot een voor den assistent onmisbaar blad zullen weten te maken.

Doch wij hebben nog een bijgedachte. Wij zien de medewerking aan deze noviet onder de vakbladen, als een niet te vermaden gelegenheid voor den aankomenden accountant, om de gewoonte te verkrijgen om over de belangen van het beroep en de problemen, die zich daarin voordoen, na te denken en vorm aan deze gedachten te geven. De assistenten, die hiervan gebruik maken, hopen wij — zijn zij eenmaal accountant — te kunnen begroeten als medewerkers aan *ons blad*.

EEN BELANGRIJKE UITGAVE

Wij vestigen de aandacht onzer lezers op een uitgave van den „Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit” te Berlijn, *) genaamd: *Das betriebswirtschaftliche Schrifttum* met den ondertitel *Nachweis und Auswertung der in- und ausländischen Fachliteratur*.

Jaarlijks verschijnen 12 afleveringen. De eerste is van September, de tweede van November 1926, *) ieder van circa 100 bladen tusschen kwarto en folio in, aan één zijde en in twee kolommen bedrukt.

De wijze, waarop deze uitgave is verzorgd, is typisch Duitsch in den besten zin van het woord: systematisch en grondig.

De eerste aflevering begint met het weergeven in uittreksel van een viertal interessante artikelen, waarvan drie over de Budgetrekening — resp. controle. Dit is echter slechts toegift. Het eigenlijke is het systematische overzicht van de bedrijfs-huishoudelijke tijdschriftliteratuur in binnen- en buitenland.

De volgende indeeling wordt gevolgd

I. Systematisch overzicht

a. algemeene bedrijfshuishoudkunde

*) Het adres der A.V.V. is Berlin N.W. 7 Schadowstrasse 1 B.

**) De plaatsing werd eenigszins vertraagd door plaatsgebrek. Er verschenen sedert geregeld afleveringen.

b. bijzondere bedrijfshuishouDKunde

2. Schrijversindex
3. Kernwoordenindex
4. Tijdschriftenindex

1 a is ingedeeld in 35, 1 b in 12 groepen, die wij hieronder afdrukken, omdat zij een goed denkbeeld van het methodische van den opzet geven.

a. *algemeene bedrijfshuishouDKunde*

1. Grundsätzliches und Allgemeines
2. Finanzierung und Kapitalwirtschaft
3. Unternehmens- und Konzentrationsformen
4. Standortfragen
5. Anlagen, Bauten und Einrichtungen von Betrieben einschl. Unterhaltung
6. Personalorganisation und Personalwirtschaft
7. Eignungsprüfungen, Psychotechnik und Arbeitspsychologie
8. Ausbildungsfragen, technische und kaufmännische
9. Einkaufs- und Beschaffungswirtschaft
10. Lager- und Bestandswirtschaft
11. Arbeitsvorbereitung und Betriebsregelung
12. Fertigungswirtschaft I: Betriebs- und Werkstättenorganisation
13. Fertigungswirtschaft II: Materialwirtschaft
14. Fertigungswirtschaft III: Lohn- und Leistungsfragen
15. Fertigungswirtschaft IV: Produktionsbeschleunigung
16. Fertigungswirtschaft V: Rationalisierungsfragen
17. Fertigungswirtschaft VI: Unfallverhütung
18. Verkaufs- und Absatzwirtschaft
19. Verpackungs-, Versand- und Verzollungstechnik
20. Werbewesen
21. Marktanalyse und Marktwirtschaft
22. Konjunkturanalyse und Konjunkturauswertung
23. Rechnungswesen I: Kaufmännische Buchhaltung und Bilanzrechnung einschl. Kameralistik
24. Rechnungswesen II: Kostenerfassung und Kostenverrechnung. Allgemeines
25. Rechnungswesen III: Betriebsbuchhaltung und betriebliches Rechnungswesen
26. Rechnungswesen IV: Selbstkostenberechnung
27. Rechnungswesen V: Industrielle Budgetrechnung und sonstige Formen
28. Rentabilitäts- und Liquiditätsfragen
29. Risiko und Versicherungsfragen
30. Bewertungs- und Abschreibungsfragen
31. Betriebswirtschaftliche Statistik
32. Betriebliche Kontrolleinrichtungen
33. Treuhand- und Revisionswesen
34. Büroorganisation und Bürowesen
35. Büromaschinen

b. *bijzondere bedrijfshuishouDKunde*

1. Landwirtschaft
2. Bergbau
3. Industrie (verdeeld in 19 onderdeelen)
4. Handwerk
5. Warenhandel
6. Bank- und Börsenwesen einschl. Kapital-, Kredit- und Zahlungsverkehr (verdeeld in 5 onderdeelen)
7. Transportwesen: Personen- und Güterbeförderung
8. Versicherungswesen
9. Nachrichtenübermittlung
10. Genossenschaftswesen
11. Staats- und Verwaltungswirtschaft
12. Dienstleistungsunternehmen, sonstiger Art.

De titels van buitenlandsche artikelen staan telkens in het Duitsch voorop en worden daarna in hun oorspronkelijke taal herhaald.

Verder worden de schrijver, de bron, de grootte van het artikel aangegeven en van de meeste de inhoud in enkele regels (soms tot 20 à 30 toe) kort samengevat. De uitgave is er op ingericht, dat zij tot kartotheek kan worden verknipt (vandaar de bedrukking der bladen aan één zijde); iedere annotatie is daartoe van een letter en nummer voorzien.

Aan het voorwoord der eerste aflevering ontleenen wij nog het volgende.

De bedoeling zit voor, praktisch alle binnen- en buitenlandse vak- en speciaalvak-tijdschriften te raadplegen; ook denkt men er over, de bedrijfshuishouDKundige werken in de uitgave op te nemen. Er wordt op gewezen, dat vele ondernemingen en bedrijven reeds met groote kosten en arbeid ieder voor zich werk van dien aard doen, teneinde op de hoogte te blijven van wat er op hun gebied verschijnt, doch dat deze aanzienlijke kosten thans grootendeels kunnen worden uitgespaard, nu het voor het geheele terrein door een centraal bureau wordt verricht. De abonnementsprijs voor dit verzamelwerk is voor binnen- en buitenland slechts M. 4.50 per 3 maanden.

Tenslotte merken wij op, dat wij in de eerste hier vermelde afleveringen geen Hollandsche artikelen hebben aangetroffen, een omstandigheid, die de uitgave voor den Hollander een deel van haar belangrijkheid zou ontnemen, indien de hierboven aangehaalde bedoeling der uitgevers niet mocht doen hopen, dat wij hier met een onvolkomenheid der jeugd te doen hebben, die met het ouder worden vanzelf verdwijnt.

C. V.

MEDEDEELING WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Noorð-Hollandsche Club van Instituut-Accountants

(Secretariaat: Weesperzijde 1, Amsterdam)

In een zeer goed bezochte bijeenkomst, op 18 Maart j.l. gehouden, werd door collega *H. R. Reder* een inleiding gehouden over de „Techniek der controle”.

Op het betoog van den inleider volgde een geanimeerde gedachtenwisseling, waaraan door verschillende aanwezigen werd deelgenomen.

Daar, naar het algemeen gevoelen, van de onderlinge bespreking van practische vraagstukken nuttig effect werd verwacht, heeft het bestuur een der collega's uitgenoodigd in de e.v. bijeenkomst een vraagstuk als vorenbedoeld te behandelen.

Sedert de bijeenkomst van 18 Maart werden weder talrijke aanmeldingen voor het lidmaatschap ontvangen, waardoor het ledenaantal de 50 reeds is gepasseerd.

Alle leden van het N.I. van Accountants hebben toegang tot de bijeenkomsten.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Voorlezingen over organisatie van den handel door *J. Grooten*,
Uitgave van *Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers Mij.* 1927.

Van Paciolo tot Stevin door *Dr. P. G. A. de Waal*, uitgave van
J. J. Romen & Zonen, Roermond. Prijs f 5.90.